

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
IJTIMOIY FANLAR KAFEDRASI

ZAMONAVIY METODOLOGIYA KONTEKSTIDA **ISLOM ILMIY-MADANIY VA FALSAFIY MEROSI**

Xalqaro ilmiy konferensiya
2022-yil 27-may

Navoiy – 2022

Mazkur to'plam O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 7-martdagi 101-F-sonli farmoyishi asosida tasdiqlangan "Zamonaviy metodologiya kontekstida islom ilmiy-madaniy va falsafiy merosi" mavzusidagi Xalqaro ilmiy konferensiya materiallaridan iborat.

To'plamda zamonaviy fan metodologiyasiga xizmat qiluvchi islom fenomenining progressiv nazariya va g'oyalari hamda ularning an'anaviy rivojlanishi va davriylik jarayonlari falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilingan. Shuningdek, islom dinidagi tinchliksevarlik, bag'rikenglik, ilmga intilish, ma'rifat hosil qilish kabi ezgu g'oyalar fan va ta'lim sifatini yuksaltirish bilan birga bugungi barqaror taraqqiyotni ta'minlashda asosiy omil ekanligi bilan bog'liq dolzarb masalalarini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilishga e'tibor qaratilgan.

Xalqaro ilmiy konferensiya maqolalar to'plamini tayyorlash uchun mas'ullar:

Mas'ul muharrir: B.B.Sobirov, texnika fanlari doktori, professor.
NavDPI rektori

Ilmiy muharrir: N.O.Safarova, falsafa fanlari doktori, professor.
NavDPI Ijtimoiy fanlar kafedrasini mudiri

Taqrizchilar: E.E.Karimov, tarix fanlari doktori, professor. Nyu York Xofstra universiteti professori (AQSh) YUNESKoning Butunjahon yodgorliklari hujjatli merosini himoya qilish qo'mitasi a'zosi.

Sh.O.Madayeva, falsafa fanlari doktori, professor
O'zbekiston Milliy universiteti falsafa va mantiq kafedrasini mudiri,

Texnik muharrirlar: U.Q.Tilavova, M.X.Norqobilov

Matnlarda foydalanilgan misol, ko'chirma va ma'lumotlar aniqligi uchun mualliflar javobgardirlar.

Ikkinchi juzga 36 bo'lim nikoh, emizish, taloq, qullarni ozod qilish, topib olingan bolaning nasabini aniqlash, topib olingan narsa, qochib ketgan qullar, bedarak yo'qolganlar, sherikchilik va vaqf mulki kabi masalalar kiritilgan.

Uchinchi 36 bob va 37 bo'limdan iborat juzda esa oldi-sotdi, pul muammolari, kafolat, pulni bировga o'tkazish, qozilarning vazifalari, guvohlik, berilgan guvohlikdan qaytish, vakolat, da'vo, iqror bo'lish, sulh, bir ishda pul bilan sherik bo'lish, pulni saqlashga berish, qarz berish, sovg'a, ijara, muayyan shart asosida cheklangan ozodlik berilgan qullar, voliylik, majbur qilish, homiylik, qisman ozod bo'lgan qullar va bosqinchilik xususidagi masalalar o'rin olgan.

To'rtinchi juzda esa shafolat, meros taqsimlash, dehqonchilik hamda bog'dorchilik xususida shartnoma, qurbonlikka so'yiladigan jonzod haqida, umuman qurbonlik qilish haqida, shariatga zid yomon narsalar haqida, tashlandiq yerlarni o'zlashtirish xususida, taqiqlangan ichimliklar haqida, ovchilik, garovga berish, jinoyatlar xususida, xun haqi to'lash, vasiyat kabi masalalar yoritilgan.

"Hidoya" boshqa manbalardan o'zining mantiqiy ketma-ketligi va mavzular joylashi va mavzular sharhlarining o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Burhonuddin al-Marg'ioniyning "Hidoya" asari islom huquqshunosligining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan va o'chmas iz qoldirgan.

Burxoniddin Marg'ioniy asarlarini tadqiq qilish davomida shu jihat ahamiyatli bo'ldiki, ijtimoiy qatlam vakillarida islom fenomeni ibodatdan iborat dogmatik hodisa emas, balki ma'naviyat, ma'rifat, ilm-fan, madaniyatga oid kreativ g'oyalarni o'zida jamlagan butun bir ijtimoiy voqelik ekanligi asoslab berildi. Mazkur ijtimoiy voqelik jamiyatning taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik masalalarini o'zida namoyon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Saidov A.X. "Musulmonlar huquqi asoslari". T.: Ichki ishlar akademiyasi vazirligi. 1994 yil. 21 b
2. Saidov A.X. "Sharq va inson huquqlari: tarixiy va huquqiy lavhalar". T.: Ijtimoiy fikr, 1998. 216 b

SADRIDDIN AYNIY – BUYUK VA TAKRORLANMAS YOZUVCHI

Raxshona MUSLIXIDDINOVA,
Navoiy davlat pedagogika instituti
O'zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi
Ilmiy rahbar: N.J.Yarashova

Sadriddin Ayniy XX asrning buyuk va takrorlanmas yozuvchisidir. Uning hayot va ijod yo'li XIX asrning oxirgi choragi va XX asrning birinchi yarmidagi ijtimoiy-siyosiy va adabiy jarayonlarning g'oyatda murakkab va dolg'ali o'zanlarida

kechdi. Yigirma yilga yaqin madrasa ta'limini olgan, amirlik tuzumining hamda keyingi ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarni ichichidan bilgan, ba'zan qatag'onliklar va kamsitishlarga uchragan bu ulkan adib o'z asarlarida xalq hayotini butun murakkabliklari bilan badiiy tasvirlash orqali tarix va davrni o'ziga xos birlashtirib, XX asrning avvalida shakllana boshlagan yangi adabiyotning asoschilaridan biri, yirik adabiy siymo sifatida bo'y ko'rsata oldi.

Sadriddin Ayniy hayotligidayoq G'arb va Sharq mamlakatlarida tanilgan hamda chexiyalik doktor Irji Bechka, olmoniyalik doktor Manfred Lorents, eronlik professor Sayid Nafisiy, afg'onistonlik adib Sarvari Go'yo, rossiyalik professor Aleksandr Boldirevlar ham, mashhur darg'alarimiz G'afur G'ulom, Oybek, Komil Yashin, Mirzo Tursunzoda va Zulfiyaxonimlar ham ustod Ayniy deb ardoqlagan va e'tirof etgan ulug' siymo edi. Vafotidan keyin (1954) bu siymoning e'tibori, qoldirgan ilmiy-adabiy merosining qadr-qiyamati yanada ko'rkamroq va salmoqliroq tarzda qadrlana boshladi. 1962-yili Osiyo va Afrika yozuvchilarining Qohirada o'tkazilgan anjumanida ustod Ayniy hindistonlik Robindranat Tagor, xitoylik Lu Sin, qohiralik Toho Husayn qatorida Sharqning mumtoz adibi deb e'lon qilindi. 1978-yilda esa ustod Ayniy tavalludining 100

yilligi YuNESKO qarori bilan keng nishonlandi. Mustaqillik davrida Vatanimizning ulkan mukofoti – “Buyuk xizmatlari uchun” ordeni bilan taqdirlandi.

XX asr adabiyoti va ilmining ardoqli siymolaridan biri bo'lgan ustod Ayniyning olijanob shaxsiy fazilati, boy ilmiy-adabiy merosi mumtoz adabiyot va madaniyat tarixini sinchiklab xolisona o'rganishda, XXI asr kishilarini, kelajagi porloq O'zbekistonning barkamol yoshlarini vatanparvarlik, xalqsevarlik va fidoyilik, halollik pok e'tiqodlilik ruhida tarbiyalashda o'z hissasini qo'shadigan umrboqiy ma'naviyilmiy boyligimizdir.

Said Murodxo'ja o'gli Sadrididdin Ayniy Buxoro Amirligigiga qarashli G'ijduvon tumani Xo'jasoktare qishlog'ida milodiy 1878-yil 15-aprelda dehqon oilasida dunyoga kelgan.

Ayniyning ota-bobolari usta-me'mor bo'lgan. Katta bobosi Said Ahmadxo'ja Kubrovoya tariqatida bo'lgan. Bobosi Saidumarxo'ja ilmi, ma'rifatli, “yog'ochga jon ato etuvchi” kishi bo'lgan. Ular usta-hunarmand bo'lgani bois ham ba'zan qishloqdan qishloqqa ko'chib yurgan. Ayniyning hayot yo'li, qarindoshlari, do'stlari haqida asosan uning yozgan asarlaridan ma'lum. Jumladan, uning “Qisqacha tarjimayi holim”, “Esdaliklar” nomli kitoblari asosiy manba hisoblanadi.

“Esdaliklar”, “Eski maktab” asarlarida otasi Said Murodxo'ja xat-savodli kishiligi bilan boshqalardan ajralib turishi aytiladi va ushbu gapning isboti sifatida Sadrididdinning akasi Muhiddinxo'jani Mir Arab madrasasiga, Sadrididdinni esa qishloq eski usul maktabiga berganini ko'rish mumkin. Demakki, Ayniyning ta'limga qiziqishiga birinchi navbatda otasi sabab bo'lgan.

Xususan, “Esdaliklar” kitobida “Otam, men ham usta amaking tomonidan shu-yil bino qilingan o'z masjidimizning ayvoni tarixi chiqadigan bir she'r yozganman”, – deb to'rt misrali tojikcha sodda bir she'rni o'qiydi.

Ba soli murg'in ayvon bino shud,

Bideh bo murg'i o'tu dona.

Ayniy 6 yoshida qishloq maktabiga boradi (buni “Eski maktab” da aynan o'qish mumkin), ammo u yerda to'g'ri saboq ololmagani uchun keyinchalik qishloqdagi otinoyi maktabiga beriladi. Shuningdek, darsdan tashqari otasining o'zi unga abjad hisobini o'rgatadi.

Oilada kichik Sadrididdin Ayniyning o'zidan 8 yosh katta akasi Muhiddinxo'ja (avlodlari Ayniy kumlarda Buxoro vil. G'ijduvon tumani Soktere qishlog'ida yashab keladi), shuningdek ukalari – Sirojiddinxo'ja va Kiromiddinxo'ja(ular yoshligida vafot etgan)lar bo'lgan.

“Esdaliklar” asarida Ayniy otasining ustachilik ishlari sababli bolaligi ikki qishloqda – ota-bobo qishlog'i G'ijduvon tumani Soktere va tog'alari qishlog'i Shofirkon tumani Mahallai Boloda o'tganligini aytadi. Said Murodxo'ja o'g'li Sadrididdinning ustoz Ayniy bo'lishida eng katta sabab uning otasidir.

IMOM BUXORIY HADISLARINING ALISHER NAVOIY IJODIDAGI BADIY TALQINI

Jalolova Iroda Muxitdinovna,

Nurota tumaniga qarashli 42 –umumiy o'rta ta'lim maktabining
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotasiya: maqolada Imom al-Buxoriyning hadislar to'plami va uning O'rta Osiyo mutafakkirlari ijodida o'ziga xos talqiniga oid nazariy ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: hadis, axloq, tarbiya, burch, vijdon, naql, rivoyat, iymon, diyonat.

Аннотация: в статье приводится сборник хадисов имама аль-Бухари и теоретические сведения о его уникальном толковании в трудах среднеазиатских мыслителей.

SADRIDDIN AYNITY – BUYUK VA TAKRORLANMAS YOZUVCHI Raxshona Muslixiddinova- Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi Ilmiy rahbar: N.J.Yarashova.....	361
IMOM BUXORIY HADISLARINING ALISHER NAVOIY IJODIDAGI BADIY TALQINI Jalolova Iroda Muxitdinovna, Nurota tumaniga qarashli 42 –umumiy o'rta ta'lim maktabining ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi.....	362
O'RTA OSIYOLIK BUYUK ALLOMALARNING HADIS ILMIGA QO'SHGAN HISSASI Xoliqova Muattar Abdug'afur qizi, Navoiy shahar 20- umumiy o'rta ta'lim maktabining tarix fani o'qituvchisi.....	364
АПЕЛЛЯТИВЛАР КОНВЕРСИЯСИ Каримов Шохжаҳон Дусмуродович Самарқанд Давлат университети таянч докторанти.....	365
REFLEKSIV-INNOVATSION PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA YONDASHUVLAR Mirzayeva Nargiza Berkinovna- O'zbekiston Respublikasi IIB Navoiy litseyi tarix va huquq fani o'qituvchisi "Ijtimoiy gumanitar fanlari o'qitish metodikasi" (tarix) yo'nalishi magistranti.....	369
REFLEKSIV - INNOVATSION PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TEXNOLOGIYALAR IZCHILLIK ASOSI SIFATIDA NavDPI Pedagogika va psixologiya kafedrası f.f.d, dotsent Dildor Umurzoqovna Numonova.....	371
DINIY VA MILLIY QADRIYATLAR HAMDA ULARNING YOSH AVLOD MA'NAVİYATIGA TA'SIRI Yusupova Nargiza Navoiy shahridagi 13-maktab o'qituvchisi.....	375
ABU ALI IBN SINO ASARLARIDA TA'LIM MASALASI Botirova Nargiza Muxiddinovna, Navoiy shahar 20- umumiy o'rta ta'lim maktabining tarix fani o'qituvchisi.....	376
MARKAZIY OSIYO ALLOMALARINING ASARLARIDA TINCHLIKSEVARLIK VA BAG'RIKENGLIK G'OYALARINING ULUG'LANISHI Raxmonova M. S. - Navoiy shahar, 1 - Ayrım fanlar chuqur o'rganiladigan ixtisoslashtirilgan maktabning o'zbek tili fani o'qituvchisi.....	378
MA'NAVİYAT LEKSIK-SEMANTIK KATEGORIYASIGA OID LEKSEMALARINING DINIY VA DUNIYOVIY MA'NOLARI (Izzat Sultonning "Imon" dramasi asosida) Azimova Dilobar NavDPI O'zbek tili va adabiyot yo'nalishi 1-bosqich magistranti.....	379